

AYOLLARDA ARTERIAL GIPERTENZIYANING PAYDO BO'LISHINI YOSHGA BOG'LIQ HOLDA SABABLARINI O'RGANISH

Yarmuxamedova D.Z.

**Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, 1-son Oilaviy tibbiyotda ichki kasalliklar kafedrasida
dotsenti, t.f.n.**

Ne'matova D.N.

**Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, 1-son Oilaviy tibbiyotda ichki kasalliklar kafedrasida
2-kurs magistranti "Neo Med Cardio" xususiy klinikasida
Toshkent, O'zbekiston**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13995451>

Maqsad: Turli yoshdagi ayollarda arterial gipertenziya (AG) ning paydo bo'lish sabablarini o'rganish.

Kalit so'zlar: Arterial gipertenziya, reproduktiv yosh, qandli diabet, semizlik, klimaks davr

Tadqiqot materiali va usullari: "Neo Med Cardio" xususiy klinikasida 2024-yilning yanvar va 2024-yilning sentabr oylari oralig'ida AG bilan davolangan 285 ta ayollarning kasallik tarixi retrospektiv tahlil qilindi. Bemorlar quyidagi guruhlariga bo'lindi: 1) 30 yoshgacha (70 ta); 2) 50 yoshgacha (95 ta); 3) 70 yoshgacha (65 ta) 4) 70 yoshdan yuqori (55 ta).

Tadqiqot natijasi: 30 yoshgacha bo'lgan ayollarning 52,8 % (37 ta) AG ning paydo bo'lishini homiladorlik bilan bog'ladi. 18,5 % (13 ta) ayollar surunkali buyrak yetishmovchiligini AG ning sababi deb hisobladi. Bemorlarning ko'p qismi yani 65,7%(46 ta)da yaqin qarindoshlari orasida AG borligi aniqlandi. Ularning ayrimlarida itsenko-kushing sindromi (1 ta), qandli deabet (4 ta), semizlik (12ta) ham uchradi.

31 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan ayollarning 61 % (58 ta)da AG ning boshlanishi klimaks davriga to'g'ri keldi. Ushbu yosh oralig'idagi 25,2 % (24 ta) bemorlarda qandli deabet borligi va shu sababli arterial bosim ko'tarilishi ma'lum bo'ldi. Shuningdek ayollarning ko'p qismida 68,42 % da semizlik mavjud.

51 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan ayollarning 64,6 %i (42 ta) AG ning boshlanishi klimaks davri bilan bog'liqligini ta'kidladi. 58,4% (38 ta) bemorlar esa oila a'zolari orasida AG uchraydiganlar borligini aytdi. Ushbu ayollar orasida qandli deabet (10 ta), surunkali buyrak yetishmovchiligi (9 ta), buyrak usti bezi kasalligi bilan bog'liq holatlar (4 ta) ham bor. Lekin bemorlarning asosiy qismida 87,6 % da semizlik mavjud.

70 yoshdan katta bemorlarning 92,7 % (51 ta)da kasallik 70 yoshdan oldin boshlangan. Qolgan ayollar esa sababini aniq ayta olishmadi.

Xulosa: AG ning asosiy sababi reproduktiv yoshdagi ayollarda homiladorlik va nasliy moyillik, reproduktiv yoshdan keyin klimaks va semizlikdir.

References:

1. Gathiram P, Moodley J. Pre-eclampsia: its pathogenesis and pathophysiology. Cardiovasc J Afr. (2016) 27:71–8. 10.5830/CVJA-2016-009 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
2. Hod T, Cerdeira AS, Karumanchi SA. Molecular mechanisms of preeclampsia cold. Spring Harb Perspect Med. (2015) 5:a023473. 10.1101/cshperspect.a023473 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

3. Engberding N, Wenger NK. Management of hypertension in women. *Hypertens Res.* (2012) 35:251–60. 10.1038/hr.2011.210 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
4. Vongpatanasin W. Autonomic regulation of blood pressure in menopause. *Semin Reprod Med.* (2009) 27:338–45. 10.1055/s-0029-1225262 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

INNOVATIVE
ACADEMY